

Dossier Arqueología Histórica

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 10 | 143-160 (2024)

VOLVER A LA ESCENA DEL CRIMEN. UN TEMA Y TRES PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN.

*Volta à cena do crime. Um tema e três problemas de pesquisa.
Return to the scene of the crime. A topic and three research problems.*

Mariano Ramos*, Fabián Bognanni**, Verónica Helfer***, Mariano Darigo****,
Alejandra Raies*****, Carolina Leiva*****, Carolina Dottori*****,
Matías Warr*****, Keila Sulich*****, Gastón Scalfaro*****

*Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios,
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Luján. Rutas Nacionales 5 y 7, Luján (6700).
E-mail: onairamsomar@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8669-8002>

**Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología abremate,
Universidad Nacional de Lanús, Lanús.
E-mail: fabianbogn@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8455-4195>

***Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios,
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján.
Rutas Nacionales 5 y 7, Luján (6700).
E-mail: veronicahelfer@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5859-498X>

****Director del Departamento de Arqueología, Facultad de
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.
E-mail: ventolita@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1980-3914>

*****Becaria CONICET (Instituto de Arqueología, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires).
E-mail: alejandraiaes@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0121-9691>

*****Programa de Arqueología Histórica y Estudios

Pluridisciplinarios, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Luján. Rutas Nacionales 5 y 7, Luján (6700).
E-mail: carolinasp@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6927-6386>

*****Becaria CONICET (Centro de Estudios de Arqueología y
Antropología del Conflicto), Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario.
E-mail: caroladottori@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7875-7360>

*****Programa de Arqueología Histórica y Estudios
Pluridisciplinarios, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Luján. Rutas Nacionales 5 y 7, Luján (6700).
E-mail: terceralik@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9434-2891>

*****Programa de Arqueología Histórica y Estudios
Pluridisciplinarios, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Luján. Rutas Nacionales 5 y 7, Luján (6700).
E-mail: keilasulich@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8938-4029>

*****Programa de Arqueología Histórica y Estudios
Pluridisciplinarios, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Luján. Rutas Nacionales 5 y 7, Luján (6700).
E-mail: gastonscaffaro@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8877-9200>

Fecha de recepción: 4 de octubre de 2024 – Fecha de aceptación: 30 de junio de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Desde el inicio del proyecto denominado “Investigación interdisciplinaria acerca de la batalla de la Vuelta de Obligado en el marco de la Guerra del Paraná (1845-1846)” (UNLu/SO/235), nuestro objetivo principal consideró localizar los restos arqueológicos que permitieran conocer e interpretar aspectos espaciales y funcionales en el área donde se llevó a cabo la batalla del 20 de noviembre de 1845 en la localidad de Vuelta de Obligado, provincia de Buenos Aires, Argentina. Este evento bélico fue parte de la guerra librada entre la Confederación Argentina y una poderosa flota anglo-francesa, que custodiaba un convoy de 90 barcos mercantes que pretendían comerciar en puertos de Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay, navegando libremente los ríos interiores argentinos.

A partir de mayo del año 2000, comenzamos el abordaje arqueológico sobre el campo de batalla donde se desarrolló el evento bélico. Este fue el primer estudio integral sobre la temática en la Argentina dentro del ámbito de la denominada Arqueología histórica y Arqueología de la violencia.

En este trabajo tratamos sólo tres estudios de caso -de los numerosos que hemos investigado- para el sitio arqueológico de Vuelta de Obligado. Con relación a los problemas de investigación, empleamos diversas fuentes de información (registro arqueológico, documentos, representaciones o artes visuales u obras pictóricas, datos de laboratorio, etc.) para dar respuesta a las preguntas formuladas; y confrontamos entre sí los datos provenientes de los distintos orígenes. Finalmente, hacemos una síntesis considerando los objetivos propuestos, los aportes de distintas fuentes de información, los resultados obtenidos y el diagnóstico para cada caso en particular.

Palabras clave: Arqueología histórica y Arqueología de la violencia, Vuelta de Obligado, preguntas de investigación, fuentes de información.

RESUMO

Desde o início do projeto “Investigação Interdisciplinar sobre a Batalha de Vuelta de Obligado no Contexto da Guerra do Paraná (1845-1846)”, Projeto UNLu/SO/235, os nossos principais objetivos têm sido localizar vestígios arqueológicos que nos permitam compreender e interpretar aspetos espaciais e funcionais da área onde ocorreu a batalha de 20 de novembro de 1845, na localidade de Vuelta de Obligado, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta guerra inseriu-se no conflito travado entre a Confederação Argentina e uma poderosa frota anglo-francesa, que guardava um comboio de 90 navios mercantes que pretendiam comercializar nos portos de Entre Ríos, Corrientes e Paraguai, navegando livremente pelos rios interiores da Argentina.

A partir de maio de 2000, iniciámos o estudo arqueológico do campo de batalha onde se deu a guerra. Este foi o primeiro estudo abrangente sobre o tema na Argentina no âmbito da chamada Arqueologia Histórica e da Violência.

Neste trabalho, abordámos apenas três estudos de caso — dos numerosos que investigámos — para o sítio arqueológico de Vuelta de Obligado. Em relação aos problemas de investigação, utilizámos diversas fontes de informação (registos arqueológicos, documentos, representações de artes visuais ou pinturas, dados laboratoriais, etc.) para responder às questões colocadas; e comparamos os dados das diferentes fontes. Por fim, apresentamos uma síntese considerando os objetivos propostos, os contributos das diferentes fontes de informação, os resultados obtidos e o diagnóstico para cada caso específico.

Palavras-chave: Arqueologia Histórica e Arqueologia da Violência, Vuelta de Obligado, questões de pesquisa, fontes de informação.

ABSTRACT

Since the beginning of the project entitled “Interdisciplinary Research on the Battle of Vuelta de Obligado in the Context of the Paraná War (1845-1846)”, Project UNLu/SO/235, our main goals have been to locate archaeological remains that would allow us to understand and interpret spatial and functional aspects of the area where the battle took place on November 20, 1845, in the town of Vuelta de Obligado, Buenos Aires province, Argentine.

This battle was part of the war waged between the Argentine Confederation and a powerful Anglo-French fleet, which guarded a convoy of 90 merchant ships that intended to trade in ports in Entre Ríos, Corrientes, and Paraguay, navigating freely on Argentina's inland rivers.

Starting in May 2000, we began the archaeological study of the battlefield where the war took place. This was the first comprehensive study on the subject in Argentina within the scope of so-called Historical and Violence Archaeology.

In this paper, we address only three case studies—of the numerous we have investigated—for the archaeological site of Vuelta de Obligado. Regarding the research problems, we used various sources of information (archaeological records, documents, representations or visual arts or paintings, laboratory data, etc.) to answer the questions posed; and we compared the data from the different sources. Finally, we present a summary considering the proposed goals, the contributions of different sources of information, the results obtained, and the diagnosis for each particular case.

Keywords: Historical Archeology and Violence Archaeology, Vuelta of Obligado, research quests, sources of information.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo presentamos únicamente tres casos de investigación sobre un campo de batalla de mediados del siglo XIX, hoy sitio arqueológico. Lo hacemos como una síntesis respecto del proyecto “Investigación interdisciplinaria acerca de la batalla de la Vuelta de Obligado en el marco de la Guerra del Paraná (1845-1846)” (UNLu/SO/235), dirigido por el Dr. Mariano Ramos e impulsado desde el Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján; el cual lleva un cuarto de siglo de desarrollo y enfoca un conjunto numeroso y diverso de problemas.

El evento, acontecido el 20 de noviembre de 1845, a 18 km al norte de la ciudad

de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina (Figura 1), se desarrolló durante la Guerra del Paraná, que tuvo lugar entre 1845 y 1846, y enfrentó a la Confederación Argentina contra la alianza de Inglaterra y Francia. Las causas de este conflicto fueron básicamente geopolíticas y económicas. La guerra incluyó el bloqueo de los puertos del Río de la Plata, además de lo que se conoce como el “robo de la flota argentina”; también la fortificación de determinados puntos del río Paraná; batallas como las de Vuelta de Obligado y Tonelero, en la provincia de Buenos Aires y San Lorenzo y Punta Quebracho, en la provincia de Santa Fe; además de escaramuzas y otros eventos menores (entre otros, Raies 2021, 2022; Ramos *et al.* 2011, 2014a, 2014b, 2018; Ramos y Raies 2021 e.p.; Ramos 2018, 2023).

Figura 1. Ubicación geográfica del sitio arqueológico de la batalla de Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires (extraída de Raies 2025: 8).

EL SITIO ARQUEOLOGICO Y EL TRABAJO DE CAMPO

El campo de batalla estuvo conformado por un conjunto de estructuras militares de campaña, como las baterías (conjunto de cañones con todos sus elementos), depósitos de municiones, zonas de atrinchamiento, el campamento argentino, el hospital de sangre y una línea de atajo o corte sobre el río Paraná, compuesta por 24 barcos desarbolados y acoderados por tres filas de cadenas. Las cuatro baterías de Vuelta de Obligado se dispusieron en la margen derecha del río con orientación aproximada sur-norte. Tres se ubicaron en barrancas de alrededor de unos 15 m de altura, mientras que la restante era rasante, localizada en la zona de playa entre la segunda y la cuarta batería. Cada una tenía un nombre: la primera, Restaurador Rosas, al mando de Álvaro de Alzogaray; la segunda, Almirante Brown, a cargo de Eduardo Brown, hijo del Jefe de la Escuadra Naval Argentina, el almirante Guillermo Brown; la tercera, Mansilla, comandada por Felipe Palacios y la cuarta, Manuelita, cuyo jefe era Juan Thorne (Raies 2021; Ramos *et al.* 2011, 2014b, 2018; Ramos 2020).

Desde el inicio de las investigaciones en el sitio trabajamos en los lugares donde estimábamos, considerando las ubicaciones de los monolitos conmemorativos y algunos planos de la época, estaban ubicadas la primera y la segunda batería. La tercera batería, casi al nivel del agua, se posicionaba en la playa que forma una ensenada. Todas estas localizaciones se encuentran precisadas en algunos documentos, como el plano confeccionado por un protagonista del enfrentamiento, el Capitán B. Sullivan (1845, Museo Naval de la Nación de Tigre), integrante de la flota inglesa.

Hasta el momento, debido a la intensa actividad del río -por acción de sus corrientes, crecidas y circulación de embarcaciones- que siempre remueve sedimentos, sumada a la baja visibilidad producida por la vegetación, en el área de la tercera batería sólo pudimos obtener dos fragmentos de bombas europeas y tres clavos de sección cuadrangular.

La cuarta batería fue localizada más al norte, en una barranca de unos 17 m de altura donde, actualmente, se encuentra la casa de la familia Torres (allí vivió el famoso gaucho del río Paraná conocido como "Toro Bayo"). Este espacio, de gran valor estratégico, habría permitido al jefe de todas las defensas, el General Lucio Mansilla, observar los movimientos de los barcos europeos y dirigir la lucha, ya que ofrecía una amplia visibilidad del río. Hoy en día el área se encuentra muy modificada por la actividad humana después de la batalla ya que se han construido casas de material, veredas, desniveles con escaleras y patios.

No obstante, si bien desde el inicio de nuestras excavaciones estratigráficas nos orientamos por algunos monolitos, durante las siguientes campañas incorporamos otros recursos tecnológicos que nos ayudaran a localizar los contextos arqueológicos de todo el sitio. Así, utilizamos instrumentos como electro-magnetómetros, detectores de metales, geo-radares y sonar de barrido lateral. Paralelamente realizamos prospección visual terrestre y en playas -afectadas por las crecientes y bajantes del río- y recolección de materiales arqueológicos de superficie, sondeos y trincheras. Además, analizamos planos y otras producciones visuales, como también indagamos en fotografías aéreas e imágenes satelitales y realizamos algunos análisis de laboratorio (Ramos 2015, 2023; Ramos

y Raies 2021; Ramos *et al.* 2006, 2011, 2013, 2014a, 2014b, 2018, 2021; De Rosa *et al.* 2016; Gómez *et al.* 2021, entre otros).

Hasta la fecha, excavamos estratigráficamente más de 500 m² en extensión por intermedio de cuadrículas, en cuatro áreas principales: dos baterías, un depósito de municiones y una zona del límite este del campamento. Como resultado recuperamos más de 10.000 objetos, la mayoría en estado fragmentado. También realizamos estudios de laboratorio, como análisis de pintura en objetos metálicos (Laboratorio Protomos-UNLu); datación por C14 en el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) del CONICET y la identificación de especies vegetales en maderas quemadas en el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA) de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros. Incluso desarrollamos algunas líneas de Arqueología experimental con relación a pisoteo y pateo de vidrios por parte de seres humanos y animales (Ramos *et al.* 2006, 2011, 2014, 2018; Ramos y Raies MS.); asimismo, estudios experimentales de termoalteración en piezas óseas de vacuno, ubicadas en pistas con fogones, metales y huesos (Lanza 2008, 2010).

MARCOS DE REFERENCIA TEÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS

Nuestra investigación comenzó en el año 2000 dentro de lo que teóricamente es conocida como Arqueología Histórica (Ramos 1999, 2003, 2024; Rocchietti 2003). Posteriormente nos acercamos al marco general de la Arqueología de la Violencia (Clastres [1977] 2004, 1981, [1999] 2004) y la Arqueología del Conflicto (Landa 2014; Leoni 2015; Cornero y Fontenla 2015; Ramos *et al.* 2018;

Raies 2018, 2021; Raies y Ávila 2023). Desde un inicio, el estudio fue impulsado desde el Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y contó con el apoyo de profesionales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Dentro del equipo de investigación se desempeñan arqueólogos, historiadores, antropólogos y otros especialistas de distintas universidades nacionales argentinas (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), como también participaron de las investigaciones varios arqueólogos de centros de investigación extranjeros (entre otras, la Universidad Autónoma de México, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, la Universidad Federal de Piauí, la Universidad del País Vasco).

Si bien existen numerosas presentaciones en congresos y eventos en la especialidad, con un correlato de varios artículos publicados, aquí nos limitamos a explicar un determinado procedimiento de investigación basándonos en ciertos indicios detectados a través de diferentes fuentes de información. El procedimiento desarrollado tiene sus raíces en el paradigma indiciario (Ramírez Cortés 2020; Ramos 2023) generado a finales del siglo XIX y sintetizado por el historiador Carlo Ginzburg (1979, 1999); también mencionado por el arqueólogo Andrea Carandini (1997) y recientemente por el filósofo Giorgio Agamben (2020). Vale destacar que no estamos tan lejos de los procedimientos utilizados por la policía científica, de los cuales personajes

como Sherlock Holmes no fueron sólo una inspiración como una expresión ficticia, sino un recurso utilizado por Conan Doyle ([1887] 1997) para avanzar en un proceso de investigación (Ramos 2023). A la construcción del paradigma indiciario también contribuyeron Giovanni Morelli y Sigmund Freud (Ramírez Cortés 2020). Vale destacar que los tres tenían formación académica en medicina y se habían habituado a reconocer indicios sobre la base de conceptos de la sintomatología médica.

Desde nuestra perspectiva, los datos obtenidos, que representan información convergente respecto de un problema de investigación, son confrontados entre sí y apuntan a obtener una mirada más integral y precisa como respuesta a lo que sucedió durante el pasado (Ramos 2003, 2005, 2023, entre otros). Así, es posible su empleo para realizar un análisis deductivo, basado en datos obtenidos de diferentes fuentes de información, tales como el registro arqueológico, la documentación histórica (*sensu* Rocchietti 2003), las representaciones, obras pictóricas o artes visuales (Sartino 2020), los resultados del uso de instrumentos de detección y datos de laboratorios.

En un artículo relativamente reciente, un historiador estadounidense, al analizar lo que sucedió durante y después de la batalla de Little Bighorn, afirma que

“Por lo tanto, el campo de batalla debe considerarse como la escena de un crimen, y toda la evidencia original debe permanecer lo más intacta posible. Sólo teniendo en cuenta estas cuestiones los investigadores podrán estar completamente seguros del significado de cualquier objeto encontrado en el campo de batalla” (Winkler 2017: 36).

Luego de estas reflexiones y también de la consideración de algunas generalidades acerca del sitio y su registro arqueológico,

analizaremos tres casos en la “escena del crimen”, dos ubicados en las áreas de baterías y uno situado en un extremo del sistema de atajo en el río.

Vale destacar que primero haremos referencia al caso de la segunda batería de cañones instalada en Vuelta de Obligado, y luego a la primera batería. Esto lo hacemos sobre la base de la historia de las investigaciones arqueológicas en el sitio. Si bien, durante el año 2000 comenzamos las excavaciones en las áreas de la primera y segunda baterías, de acuerdo con los hallazgos que se iban sucediendo obtuvimos un mayor conocimiento del registro arqueológico de la segunda batería antes que de la primera.

CASO 1

Desde el inicio, el primer problema de investigación a resolver se basó en las siguientes preguntas: ¿cómo se montaron las defensas en el área de la segunda batería instalada en Vuelta de Obligado? y ¿es posible localizar indicios de esas estructuras?

Para resolver este caso empleamos varias fuentes de información: 1) registro arqueológico, 2) documentación histórica y 3) representaciones o artes visuales (Figuras 2 y 3).

Entre los años 2000 y 2010 excavamos en extensión las cuadrículas I a XV, lo que sumaba un área de 195 m². En 2018 realizamos las cuadrículas XVI y XVII, con 16 m², alcanzando un total de 211 m² (Figura 2 A y Figura 3 A, B, C, D). Toda la superficie excavada dio como resultado el hallazgo de abundante cantidad de objetos –la mayoría fragmentados– de vidrio, cerámica, gres, metal y madera, relacio-

Figura 2. Primer caso: fuentes de información y síntesis de los datos.

nados con la batalla. Asimismo, hallamos artefactos indígenas, como cientos de fragmentos de cerámica y sólo quince piezas de material lítico de pequeño tamaño (microlascas de cuarcita). Todo este material estaba asociado a formas negativas, como once huellas de poste (de 0,20 a 0,25 m de diámetro, con una profundidad de entre 0,35 y 0,40 m) que forman un semicírculo; más dos huellas de poste aisladas. Asimismo tres pozos alineados (dos circulares y uno, central, cuadrangular) de los cuales, el central tenía dos estacas de hierro clavadas en forma vertical, y asociadas, en la

parte superior del relleno. Además, unos 8 m hacia el S de estos hallazgos, se ubicaban tres formas rectangulares (de 0,05 m de profundidad por 0,30 m de ancho por 2 m de largo), cavadas en el sedimento y tres canales angostas (de 0,10 m) y extensas (de más de 2 m). También se destaca un desnivel o "escalón", bastante extenso, de casi 10 m, que se extiende de N a S por delante de todo el conjunto descrito. Todas estas formas negativas estaban cavadas en la plancha de tosca -estrato consolidado de roca sedimentaria compuesta por CaCO₃, en este caso de color beige- (Figura 3). Esto lo

Figura 3. Planta de excavación de la segunda batería. Distribución del material arqueológico (madera, metal, etc.) y huellas -negativas- cavados en la plancha de tosca a entre 0,45 y 0,60 m de profundidad (nivel arbitrario a 0,30 m). En las fotografías de la derecha se observan los hallazgos mencionados y su interpretación (extraído de Raies 2021:91).

hemos publicado en varias oportunidades (entre otros, Raies 2018; Ramos *et al.* 2011, 2014, 2018; Ramos 2023).

Respecto de la documentación histórica, todos los documentos relevados mencionan la existencia de la segunda batería y su ubicación sobre una barranca, algo que hemos señalado en reiteradas ocasiones (entre otros, Ramos *et al.* 2011, 2014, 2018). En cuanto a las representaciones, la más clara y una de las que brinda mayores indicios, es la de origen francés titulada “*Attaque et prise des batteries de Ponto Obligado. 20 noviembre 1845*”, que es un grabado de Chavanne (1847) sobre la base de un dibujo de Francois-Pierre Bernard Barry, cuya copia se encuentra en el Museo Histórico Nacional (original en Palacio de Luxemburgo, París). También está el plano del capitán inglés B. Sullivan (1845), ya mencionado, quien participó de la batalla comandando un barco inglés y luego desembarcó. Además, existen otros planos de mucho menor detalle (y no siendo su autor protagonista del evento) publicados en diarios de la época, como el de La Gaceta mercantil del 13 de diciembre de 1845 (entre otros, Ramos *et al.* 2011, 2014, 2018, 2023) que aquí no los tomaremos.

CASO 2

Para este caso empleamos varias fuentes de información: 1) registro arqueológico, 2) documentación histórica y 3) representaciones, artes visuales u obras pictóricas (Figura 4. A, B, C, D).

En la zona de la primera batería, que excavamos entre 2000 y 2004 (cuadrículas II y L que sumaban 23 m²), no hallamos un registro arqueológico que, por sus características de composición, distribución y den-

sidad, nos hiciera suponer que estábamos frente al piso de ocupación de la primera batería. Si consideramos algunas características del registro arqueológico, como: concentrado y disperso, durante los primeros años de trabajo de campo en el lugar no podíamos, sino que clasificarlo como disperso. Luego de la instalación del Monumento a la Soberanía Nacional en 2010 y las obras conexas -caminos de acceso e instalaciones varias- se retiró la baliza que se ubicaba próxima al borde de la barranca en donde supuestamente se situaba la primera batería. Así fue que comenzamos a excavar en esa zona entre los años 2011 y 2017. Durante ese período trabajamos en las cuadrículas LI a LX, completando una superficie de excavación total en el área de 103 m². Como en el caso de la segunda batería, de acuerdo con los hallazgos que se iban sucediendo, desde 2011 comenzamos a plantearnos las siguientes preguntas: ¿cómo se montaron las defensas en el área de la primera batería? y ¿es posible localizar indicios de esas estructuras? Como resultado de las excavaciones, en la Figura 4. D se indican las zonas con concentraciones de material diverso (entre los que predominan fragmentos de vidrio, madera, cerámica y gres, clavos y fragmentos de proyectiles) y se plantea hipotéticamente que, en la zona central casi libre de hallazgos, se ubicarían los merlones (cajones de madera rellenos con tierra) que, apilados de determinada manera, constituían el sistema almenar que protegía cañones y artilleros.

En cuanto a los planos, el más completo como el del Capitán Sullivan (1845), y aún los menos detallados como el de la Gaceta Mercantil de 1845, indican la presencia de la primera batería situada en la primera barranca de Vuelta de Obligado.

Por otra parte, en la nota de portada de un

Figura 4. A. Segundo caso: fuentes de información y datos. B. Portada de un periódico francés de enero de 1846. C. Área de excavaciones en primera batería, período 2011-2017. D. Distribución de hallazgos en el área de la primera batería.

periódico francés de enero de 1846 (1861), titulada *Details exacts sur le terrible Combat livré dans le Parana contre Rosas, par les forces Anglo- françaises* (Figura 4. B), se muestran algunos detalles e interpretaciones del dibujante sobre la batalla. Allí los defensores

argentinos, por su indumentaria, parecen árabes que están parapetados detrás de murallas de importantes fortificaciones. Si consideramos que en 1834 Francia anexó Argelia, que siguió la guerra de resistencia desde 1840 hasta avanzado el siglo XX, po-

demos entender que argelinos y argentinos representaban al “otro”.

CASO 3

Este caso se inicia con un hallazgo fortuito realizado por un pescador en agosto de 2020. En el lugar, situado en el límite entre la costa y el río, se ubicaban dos tramos de cadenas que, en forma de V, emergían o eran cubiertas por las aguas del río Paraná según este subiera o bajara su nivel, algo que se dio excepcionalmente durante la bajante histórica de ese año. Así, la pregunta de investigación fue la siguiente: ¿los dos tramos encontrados corresponden al sistema de cadenas o sistema de atajo ubicado en el río Paraná en 1845, en la costa de Vuelta de Obligado?

Para este caso empleamos varias fuentes de información: 1) el registro arqueológico, 2) la documentación histórica, 3) los resultados del trabajo con un sonar de barrido lateral y 4) los análisis de laboratorio de arqueometalurgia para el estudio de los materiales (Figura 5).

En febrero de 2016, un equipo integrado por Amaru Argüeso, Nicolás Ciarlo, Alejandra Raies y Joaquín Rodríguez Saumell junto con el capitán y profesor Alejandro Kalfayan, emplearon un sonar de barrido lateral o *Side Scan Sonar* (SSS) que opera en aguas dulces o saladas. El equipo llevó a cabo la prospección del lecho del río Paraná, en una extensión de unos 2 km de largo, por el ancho del río, que ese momento –de creciente- tenía aproximadamente 1 km. Como resultado del estudio, se detectaron quince anomalías. Una de estas –el número 5 en la imagen- corresponde a la ubicación del tramo de cadenas hallado en 2020 gracias a la bajante.

Luego del hallazgo realizado por el pescador en agosto de 2020 -período de pandemia- realizamos cinco intentos de rescate arqueológico, debido a las recurrentes crecientes y bajantes del río en el punto del hallazgo, hasta la extracción de ese tramo de cadenas el 7 de noviembre de 2020, a cargo de un equipo conformado por integrantes del Equipo arqueológico de la UNLu y una cuadrilla municipal.

Vale destacar que, durante el primer intento de rescate, realizado en agosto de 2020, tomamos muestras de los eslabones, las que fueron analizadas por el ingeniero Horacio De Rosa en el laboratorio del Grupo de Arqueometalurgia (GAM), de la Facultad de Ingeniería de UBA. En primer lugar, estableció que esos eslabones formaban parte de cadenas que, en su extremo, sostenían anclas de barcos. Con relación al material, el especialista concluyó que se trataba de hierro con escoria de estructura filamentososa, correspondiendo a una materia prima de principios del siglo XIX (Gómez *et al.* 2021; Ramos 2023; Ramos *et al.* 2021). Por otra parte, y respecto de la tecnología, De Rosa definió que los eslabones fueron forjados a partir de varillas de hierro al rojo vivo. En el medio de cada eslabón, y en forma transversal, se colocaba el contrete que impedía el aplastamiento del artefacto por la tensión provocada entre el barco y el ancla. Esta pieza era de un material un poco más duro y también era colocado al rojo vivo, bajo presión y a golpes de martillo (Ramos 2023; Ramos *et al.* 2021; Gómez *et al.* 2021). Vale señalar que, para ese período de las primeras décadas del siglo XIX, no existía la soldadura como la conocemos hoy en día.

En cuanto al contexto de hallazgo, sólo se pudo conocer cuando finalizó el rescate a una profundidad de 1,50 m. El tramo de cadenas estaba tomado por intermedio de

Figura 5. A. Tercer caso: fuentes de información y datos. B. Anomalías relevadas en el lecho del río Paraná en 2016. C. Área del hallazgo de cadenas en forma en V del hallazgo, agosto de 2020. D. Extracción del tramo de cadenas el 7 de noviembre de 2020. E. Muestras de eslabones analizados en el GAM, Facultad de Ingeniería de UBA.

un nudo marinero denominado “nido o presilla de alondra”, a un madero de 0,30 x 0,30 m de lado, x 2 m aproximadamente de largo, ubicado a entre 1,20 y 1,50 m de profundidad en un medio cementicio que le daba mayor solidez y anclaje al conjunto.

DISCUSIÓN Y SÍNTESIS

Luego de revisar brevemente los tres casos de investigación planteados, haremos una síntesis que considere objetivos planteados, datos y conclusiones.

Caso 1

El objetivo era la búsqueda de indicios de las defensas montadas en la zona de la segunda batería. Se plantearon excavaciones en extensión en la zona indicada por los monolitos recordatorios, la documentación histórica y las representaciones.

En cuanto a los resultados obtenidos, tenemos que los hallazgos son: 1) positivos: objetos arqueológicos (artefactos y estructuras); 2) negativos: 11 huellas de postes semicirculares (de 0,22 m de diámetro de promedio por 0,35 m de profundidad de promedio); dos huellas aisladas; tres grandes hoyos alineados (en la parte superior del hoyo del centro, tenía asociadas dos estacas de hierro); tres formas rectangulares y varias canaletas angostas y extensas. Todo este conjunto de hallazgos negativos se ubica en la plancha de tosca.

En cuanto a las conclusiones sobre este caso, podemos interpretar que los hallazgos corresponderían a la empalizada y a las bases de la plataforma o tarima, que es una estructura construida en madera con la finalidad de sostener y estabilizar los

cañones. Por otra parte, mencionamos que había tres hoyos alineados y que en el relleno del pozo del medio se encontraban las estacas de hierro. Acerca de este contexto interpretamos que allí se habría situado un cañón de gran calibre que estuvo sujeto a las estacas, tal como se hacía con los cañones ubicados en barcos y baterías en tierra para controlar el retroceso de la pieza de artillería luego de cada disparo.

En síntesis, todo este conjunto de hallazgos forma parte del piso de ocupación de la segunda batería de cañones en Vuelta de Obligado.

Caso 2

Nos propusimos alcanzar el objetivo de la búsqueda de indicios de las defensas montadas en la zona de la primera batería. Así, planteamos excavaciones en extensión en el área indicada por la documentación histórica y las representaciones.

En cuanto a los resultados obtenidos tenemos que el hallazgo de objetos y muchos fragmentos de artefactos que componen dos concentraciones ubicadas en la capa de humus, a unos 0,80 m de profundidad del nivel arbitrario de la excavación. Desde una perspectiva horizontal, en medio de ambas concentraciones hay un espacio casi vacío de hallazgos, con algunos clavos y fragmentos de madera (Figura 4.D).

En cuanto a los documentos, algunos mencionan la existencia de merlones en ese lugar, por ejemplo, el diario de campo del comandante de la primera batería (Alzogaray [1845] 1870). Sin embargo, el periódico francés ya mencionado, de enero de 1846 (*Details exacts sur le terrible Combat...* [1846] 1861), muestra una escena de batalla con una importante fortificación de gruesos

muros con almenas y torres. En la ilustración, el artista francés exageró acerca de las características de la construcción militar.

En cuanto a la interpretación sobre este caso, los espacios con artefactos y fragmentos indicarían áreas de actividad y los espacios vacíos en la distribución del registro arqueológico, la presencia de los merlones rellenos con tierra. Por lo tanto, esos cajones allí asentados no habrían permitido la depositación de más objetos que algunos clavos y trozos de madera (que seguramente corresponderían a restos de esos mismos merlones). Considerando estas cuestiones, sobre la base de densidades diferenciales de hallazgos, podemos decir que estaríamos frente al piso de ocupación de la primera batería en Vuelta de Obligado.

Caso 3

Nos planteamos como objetivo el interpretar dos tramos de cadenas, en forma de V, y su eventual relación con el sistema de atajo instalado en 1845. En el lugar realizamos una excavación de rescate, de carácter puntual. Como resultado tenemos que se trata de un solo tramo de cadenas y su anclaje -por intermedio de un nudo marinero- en un trozo de madera de 0,30 m x 0,30 m a una profundidad de entre 1,20 m y 1,50 m. La documentación histórica y las representaciones -dibujos, pinturas, grabados, etc.- destacan el sistema construido en el río Paraná en 1845. Para resolver el problema también empleamos un estudio batimétrico con sonar de barrido lateral realizado en febrero de 2016 en el que se detectaron 15 anomalías. Una anomalía coincide con el lugar del hallazgo y dos de las representaciones (plano de Sullivan de 1845 y grabado de Chavanne

de 1847) también coinciden con el área de hallazgo.

En cuanto a los estudios de laboratorio, De Rosa concluyó que la materia prima de las muestras tomadas corresponde a hierro de las primeras décadas del siglo XIX (Gómez *et al.* 2021; Ramos y Raies 2021; Ramos 2023). Por otra parte, la tecnología implementada para realizar los eslabones -también su unión y la colocación de los concretos- se realizó mediante varillas de hierro forjado al rojo vivo, sin soldadura, lo que las sitúa en un período de la primera parte del siglo XIX.

Así interpretamos que el hallazgo correspondería a un tramo de cadenas y su anclaje, utilizado en el sistema de atajo establecido entre agosto y noviembre de 1845 en el sitio Vuelta de Obligado.

CONCLUSIONES

A partir de la investigación que venimos desarrollando desde el año 2000 en el marco del proyecto “Investigación interdisciplinaria acerca de la batalla de la Vuelta de Obligado en el marco de la Guerra del Paraná (1845-1846)”, podemos hacer la siguiente síntesis:

1. El procedimiento desarrollado tiene sus raíces en el paradigma indiciario generado desde finales del siglo XIX. Su empleo implica un análisis deductivo, basado sobre datos obtenidos de diferentes fuentes de información (las que dependen del caso y la disponibilidad de información). Éstas pueden ser el registro arqueológico, la documentación histórica, las representaciones, obras pictóricas o artes visuales. Por otra parte, puede haber otros aportes que provienen del uso de instrumentos

de detección y los datos de laboratorio. En síntesis, partimos de un problema (pregunta) que intentamos responder usando información convergente (como se observa en las Figuras 1, 4 y 5).

2. La información se utiliza siguiendo ciertos procedimientos de investigación. Por un lado, se evalúa el contexto en el que fue generada (Rochietti 2019) y, también su veracidad y confiabilidad (Ramos 2012). Por otra parte, se confrontan los datos y finalmente se hace un análisis integral de síntesis con relación a un problema y un hecho histórico.
3. De acuerdo al tipo de hallazgos en el sitio arqueológico (positivos y negativos) y su densidad, es indudable que estamos frente a los pisos de ocupación de la primera y segunda batería.
4. Las particularidades del terreno en las dos barrancas excavadas fueron tenidas en cuenta en el momento de la construcción de las defensas en 1845; es decir, como es el caso de la segunda batería, en un lugar con una base sólida como la plancha de tosca, que se ubica a pocos centímetros de la superficie, para instalar la tarima y sobre ella, los cañones.
5. Esta acción constructiva no se repitió en el caso de la primera batería, ya que si se buscaba asentar los cañones en una tarima apoyada en la plancha de tosca, se debía hacer una excavación más profunda, lo que en consecuencia incidía negativamente en la precisión y la proyección de tiro de las piezas de artillería. De esa manera, los cañones se asentaron en la superficie de humus y se emplearon merlones para la protección de artilleros y cañones.
6. Vale destacar que la constatación del hallazgo de la segunda batería fue pro-

ducto de trabajo de campo (2000 a 2011 y 2018), al encontrar los negativos en la plancha de tosca y otros indicios en el contacto de aquella con la capa de humus. En tanto, con relación a la primera batería, tuvimos que recurrir al trabajo de gabinete, empleando principalmente los tridimensionales tomados en el campo, para tratar de visualizar posibles estructuras desde la distribución y densidad del registro arqueológico.

BIBLIOGRAFÍA

- Agamben, G. 2020. *Signatura rerum*. Sobre el método. *En Filosofía e Historia*. 2ª edición Editorial Adriana Hidalgo. Buenos Aires.
- Alzogaray, Á. [1845] 1870. Notas del Comandante de la primera batería en Vuelta de Obligado. *Diario Río de la Plata* (Director: J. Hernández), 20 de noviembre de 1870. Publicado bajo forma de "Solicitada". Buenos Aires.
- Carandini, A. 1997. Historias en la tierra. *En Manual de excavaciones arqueológicas*. 1ª edición. Crítica/Arqueología. Grijalbo Mondadori. Barcelona.
- Chavanne, P. 1847. *Attaque et prise des batteries de Ponto Obligado. 20 novembre 1845*. Grabado sobre la base de un dibujo de Francois-Pierre Bernard Barry. Palacio de Luxemburgo, París. Copia en el Museo Histórico Nacional, Buenos Aires.
- Clastres, P. [1977] 2004. *Arqueología de la violencia: la guerra en las sociedades primitivas*. 1ª edición. Fondo de Cultura Económica. México.
- Clastres, P. 1981. *Investigaciones en antropología política* (Recherches d'anthropologie politique). Gedisa. Barcelona.
- Clastres, P. [1999] 2004. *Arqueología de la violencia: la guerra en las sociedades*. Fondo de Cultura Económica. México.
- Cornero, S. y M. Fontenla 2015. Los arcabuceados de Netagranàc Lpatáge. Arqueología del conflicto en el Chaco Austral, sitio El Camping, Pájaro Blanco, Alejandra, Santa Fe. *Revista Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana*. Año IV, Volumen 4: 121-134. Centro de Estudios de Arqueología Histórica. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.
- Conan Doyle, A. [1887] 1997. *Sherlock Holmes, estudio en escarlata*. Editorial Andrés Bello. Barcelona, Buenos Aires, México, Santiago de Chile.

- De Rosa, H., M. Ramos, A. López, V. Helfer, A. Raies y M. Rañi. 2016. Sitio Vuelta de Obligado, provincia de Buenos Aires: estudio arqueometalúrgico de un tramo de cadena de hierro. *Revista de Arqueología Histórica Latinoamericana*. V(5):83-92. Centro de Estudios de Arqueología Histórica, Universidad Nacional de Rosario y Aspha. Rosario.
- Details exacts sur le terrible Combat dans le Parana contre Rosas, par les forces Anglo-françaises. 1846 (1861). Imprenta de Chassignon. Janvier 1846 (in-fol, plano). Catalogue de l'Histoire de France. Tome 7^o. MDCCCLVI. Librairie de Firmin Didot Frères, fils et C^o. Imprimeurs de l'Institut de France. Paris.
- Ginzburg, C. 1979. Radici di un paradigma indiziario. *Crisi della ragione*. Einaudi. 158-209. Torino.
- Ginzburg, C. 1999. *Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia*. Prometeo 1^a edición. Buenos Aires.
- Gómez, M., C. Leiva, D. Gómez, M. Ramos, A. Raies, C. Landa, y A. Argüeso. 2021. Rescate arqueológico de las cadenas en la playa del sitio Vuelta de Obligado, San Pedro. *Cuadernos de Antropología*. N° 26, 126-153. Recuperado a partir de <https://plarci.org/index.php/cuadernos-de-antropologia/article/view/1116>
- Landa, C. 2014. Arqueología de campos de batalla en Latinoamérica: apenas un comienzo. Carlos Landa y Odlaner Hernández de Lara, editores. Pág: 265-286. En *Sobre campos de batalla: arqueología de conflictos bélicos en América Latina*. Aspha. Buenos Aires.
- Lanza, M. 2008. Estudio zooarqueológico de zonas rurales y urbanas de Buenos Aires durante los siglos XVIII y XIX. Continuidad y cambio cultural en Arqueología Histórica. *Actas del Tercer Congreso Nacional de Arqueología Histórica*. Carrara M.T. Compiladora. 585-596. Escuela de Antropología. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Rosario.
- Lanza, M. 2010. Análisis de restos arqueofaunísticos en un contexto de batalla: La Vuelta de Obligado. *Cuadernos de Antropología*. Segunda Época N° 6: 169-188. Luján.
- Leoni, J. 2015. La arqueología y el estudio del conflicto armado en contextos prehistóricos e históricos: un estado de la cuestión. *Anuario Escuela de Historia*. 27:8-38. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Rosario.
- La Gaceta Mercantil 1845. Plano de la batalla de Vuelta de Obligado con sus referencias. La Gaceta Mercantil N° 6636, sábado 13 de diciembre 1845, p. 2. Buenos Aires.
- Raies, A. 2018. Arqueología del Conflicto. Análisis de estructuras bélicas durante la Guerra del Paraná (1845-1846). *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana*. 12 (2): 1-31. Buenos Aires.
- Raies, A. 2020. "... Opusieron las baterías un vigoroso fuego de 35 cañones...". Armamento empleado en la batalla de Vuelta de Obligado: una aproximación arqueológica. *Atek Na [En La Tierra]*, 10, 77-110.
- Raies, A. 2021. La difusión del patrimonio arqueológico a través de las nuevas tecnologías: la reconstrucción de las baterías y el campo de batalla de Vuelta de Obligado (Buenos Aires, 1845). *Anuario de Arqueología*, 13(13), 87-103. <https://doi.org/10.35305/aa.v13i13.84>
- Raies, A. 2022. *Arqueología del conflicto: Estrategias y tácticas implementadas en las batallas de la guerra del Paraná (1845-1846)*. Una aproximación arqueológica-histórica. Tesis para optar por el título de Doctora en Ciencias Sociales y Humanas. Universidad Nacional de Luján. Luján. 540 pp.
- Raies, A. 2025. Estrategias y tácticas en la batalla de Vuelta de Obligado (1845, Argentina): un análisis desde la arqueología del conflicto. *Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología* 60: 3-29. <https://doi.org/10.7440/antipoda60.2025.01>
- Raies, A. y S. Ávila. 2023. El cañón sin retroceso Czekalski: un aporte metodológico para el estudio arqueológico de la guerra de Malvinas (1982). *Anuario de Arqueología*, 15(15), 147-162. <https://doi.org/10.35305/aa.v15i15.116>.
- Ramírez Cortés, J. 2020. El nacimiento del paradigma indiciario entre las ciencias y sus impases: Freud y el ejercicio investigativo basado en la lectura de indicios. *Tópicos* 40:132-153. Asociación Revista de Filosofía de Santa Fe.
- Ramos, M. 1999. Algo más que la Arqueología de sitios históricos. Una opinión. En *Anuario de la Universidad Internacional SEK*. N° 5: 61-75. Publicaciones de la UISEK. Sección Ciencias del Patrimonio Cultural. Santiago de Chile.
- Ramos, M. 2003. El proceso de investigación en la denominada Arqueología Histórica. Arqueología Histórica Argentina. *Actas del 1° Congreso Nacional de Arqueología Histórica*. 645-658. Corregidor, Buenos Aires.
- Ramos, M. 2005. *Las relaciones pluridisciplinarias a través de un caso histórico: la batalla de la Vuelta de Obligado*. Tesis de Maestría en Epistemología e Historia de la Ciencia, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Buenos Aires.
- Ramos, M. 2012. Una de 'las Arqueologías': la del Conflicto o 'de la violencia'. Aspectos teóricos y metodológicos. El caso de la Guerra del Paraná. En *Actas del V Congreso Nacional de Arqueología*

- Histórica*, tomo 2, pp. 539-570. Editorial Académica Española, Eduardo Rodríguez Leirado and Daniel Schávelzon. Saarbrücken.
- Ramos, M. 2015. Un estudio de Arqueología histórica. Procedimientos de investigación para el sitio Vuelta de Obligado (VdeO). En *Patrimonio Cultural: la gestión, el arte, la arqueología y las ciencias exactas aplicadas. Actas de las V Jornadas de Bienes Culturales*. 1:67-81 Oscar Palacios, Cristina Vázquez and Nicolás Ciarlo. Ediciones Nuevos Tiempos, Buenos Aires.
- Ramos, M. S. 2023. Return to the crime scene. Paradigms and research. *Forensic Research Criminology International Journal*; 11(4):164-172. DOI: 10.15406/frcij.2023.11.00388 <https://medcraveonline.com/FRCIJ/FRCIJ-11-00388.pdf>
- Ramos, M., V. Helfer, S. Katabian y G. Stangalino. 2006. Expectativas en el análisis espacial de un sitio histórico: electromagnetómetro y detectores de metales. En *Estudios de Arqueología Histórica. Investigaciones argentinas pluridisciplinarias*. Tapia A., Ramos M. y Baldassarre C. (compiladores). Sección V, Capítulo 18: 269-282. BIMCE. Buenos Aires.
- Ramos, M., F. Bognanni, M. Lanza; V. Helfer, C. González Toralbo, R. Senesi, O. Hernández de Lara, C. Pinochet y J. Clavijo. 2011. Arqueología histórica de la Batalla de Vuelta de Obligado Provincia de Buenos Aires, Argentina. En *Arqueología Histórica de Argentina y de Cuba* Editores M. Ramos and O. Hernández de Lara. Parte I: 75-107. Docuprint. Buenos Aires.
- Ramos, M., V. Helfer, F. Bognanni, V. Salerno, M. Darigo, C. Dottori, A. Raies, M. Warr, C. Pinochet, J. Clavijo, B. Rosignoli, F. Morel, A. Uría, J. Raño y M. González Ramos. 2013. Estudio de impacto arqueológico por la obra del monumento de Vuelta de Obligado, San Pedro, Provincia de Buenos Aires. En *Arqueometría Argentina. Estudios pluridisciplinarios*. Editores M. Ramos, M. Lanza, V. Helfer, V. Pernicone, F. Bognanni, C. Landa, V. Aldazabal y M. Fernández. 37-51. Aspha Buenos Aires.
- Ramos, M., M. Lanza, V. Helfer, F. Bognanni, A. Raies, M. Darigo, C. Dottori, M. Warr, C. Santo, J. Raño, O. Hernández de Lara, H. Pinochet, S. Alanís y M. Umaño. 2014a. Arqueología histórica de la Guerra del Paraná: Vuelta de Obligado y El Tonelero. En *Sobre campos de batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina*. Editores C. Landa and O. Hernández de Lara. 3:75-107. Aspha Buenos Aires.
- Ramos, M., F. Bognanni, M. Lanza; V. Helfer, C. González Toralbo, R. Senesi, O. Hernández de Lara, C. Pinochet y J. Clavijo. 2014b. Historical Archaeology of the battle of Vuelta de Obligado, Province of Buenos Aires, Argentina. *Journal of Conflict Archaeology*. 9(2): 69-92. doi: 10.1179/1574077314Z.000000000032
- Ramos, M., F. Bognanni, A. Raies, V. Helfer, A. López, y R. Rodríguez. 2018. Sitio arqueológico Vuelta de Obligado, San Pedro, provincia de Buenos